

O‘ZBEKISTONDA TURKIY DAVLATLAR BILAN TURIZM ALOQALARINI MUSTAHKAMLASH ORQALI IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISH MAQSADIDA QILINAYOTGAN ISLOHOTLAR

Berdiqulova Madina Zokir qizi

Samarqand iqtisodiyot va servis instituti, Samarqand, O‘zbekiston,

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13919904>

Annotatsiya. Ushbu maqolada O‘zbekiston Respublikasida qardosh xalqlarimiz bo‘lgan turkiy davlatlar bilan turistik aloqalarni mustahkamlash orqali iqtisodiyotni rivojlantirish maqsadida davlatimiz rahbari va yuqori davlat tashkilotlari tomonidan qabul qilinayotgan qarorlar va chora-tadbirlar yoritib berilgan.

Kalit so‘zlar: turkiy davlatlar, turizm, iqtisodiyot, xalqaro aloqalar, islohotlar.

Аннотация. В статье освещаются решения и меры, принимаемые руководством нашей страны и высшими государственными организациями в целях развития экономики путем укрепления туристических связей с братскими тюркскими странами в Республике Узбекистан.

Ключевые слова: тюркские государства, туризм, экономика, международные отношения, реформы.

Abstract. In this article, the decisions and measures taken by the head of our country and higher state organizations in order to develop the economy by strengthening touristic relations with our brotherly Turkish countries in the Republic of Uzbekistan are highlighted.

Keywords: turkic states, tourism, economy, international relations, reforms.

Ma'lumki, insoniyat sivilizatsiyasi globallashuv hamda integratsiyalashuv jarayonlari faollashgan davrga mutlaq qadam qo'yib ulgurdi. Barchasi umumiylikda davlatlar uchun birgalikda rivojlanishga harakat qilish, til va madaniyat yaqinligi asnosida mustahkam hamkorlik tashkilotlarini shakllantirishni birinchi o'ringa chiqardi. Davlatlar o'rtasidagi chegaralarning shaffoflashishi, xalqaro aloqalar tizimining rivoj topa borishi, ijtimoiy tarmoqlarning jamiyatlar va alohida davlatlarga bo'lgan ta'siri bilan bog'liq jarayonlarning kuchayishi ham yuqoridagi fikrlarga dalildir. Tarixan kuchli, o'zaro aloqalar, tili, dini, madaniyatidagi yaqinlik sababidan Turkiy dunyo asrning ilk choragida yana bir karra birlashishga erishdi. Ushbu birlashish, o'zaro integratsiya hamon yuqori darajada o'sishga intilishi turkiy mamlakatlarning kelajak uchun jamg'arayotgan yirik kapitali deyish, mubolag'a bo'lmaydi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 29.07.2022 yildagi PQ-338-son “Turkiy davlatlar bilan turizm sohasidagi hamkorlikni jadal rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Qarorida ham oldinga qo‘yilgan masalalar bu borada davlatimiz rahbari tomonidan alohida e‘tiborda ekanligiga yaqqol misol bo‘la oladi. Bu maqsadni amalga oshirishda quyidagi qator vazifalar belgilangan:

Turkiy davlatlar tashkilotiga a‘zo mamlakatlar bilan turizm sohasidagi aloqalarni yanada mustahkamlash;

ziyosat va madaniy meros obyektlariga turlarni tashkil qilish va yangi sayohat marshrutlarini ishlab chiqish;

ziyosat va madaniy-tarixiy turizm doirasida muntazam targ‘ibot tadbirlarini tashkil etib borish;

Toshkent, Samarqand, Buxoro, Xiva, Shahrisabz, Marg‘ilon, Qo‘qon, Termiz va boshqa tarixiy shaharlarda buyuk allomalarning ilmiy va madaniy merosi to‘g‘risida seminar, simpozium, konferensiya, ilmiy-amaliy anjumanlar o‘tkazish hamda ilmiy-ommabop nashrlarda materiallar e‘lon qilish orqali sayyohlarni jalb etish;

Turkiy davlatlar tashkilotiga a‘zo davlatlar bilan hamkorlikda ilmiy-tahliliy materiallar, badiiy, teatr va kino asarlari, videoroliklar, kitoblar, tarqatma materiallar va boshqa ko‘rinishdagi targ‘ibot materiallarini tayyorlash;

Turkiy davlatlar tashkiloti doirasida o‘zaro hamkorlik orqali “Tabarruk ziyorat” brendini yaratish va targ‘ib qilish;

Turkiy davlatlar tashkilotiga a‘zo va kuzatuvchi davlatlar, shuningdek, turkiy xalqlar diasporalari keng tarqalgan boshqa mamlakatlardan turistlarni mamlakatimizga keng jalb qilish;

tashkil etiladigan turli tadbirlar va loyihalar orqali turkiy xalqlar yosh avlod vakillarining o‘zaro madaniy yaqinlashuviga erishish, ularda milliy urf-odatlar va ajdodlarga hurmat kabi yuksak qadriyatlarni shakllantirish.

Markaziy Osiyo mamlakatlari bilan Turkiya o‘rtasidagi ta‘lim va madaniyat sohasidagi munosabatlar deyarli ular mustaqillikka erishgan 1991-yil ikkinchi yarmidan boshlab shakllana boshlagan edi. 2014-yilga qadar bo‘lgan davr hamkorliklari haqida Qirg‘iz-rus slavyan universiteti qoshidagi Strategik tahlil va prognoz instituti kichik ilmiy xodimi R. Veyselning “Turkiyaning Markaziy Osiyo mamlakatlari madaniyat va ta‘lim tizimiga ta‘sir” (Вейцель, Р. 2014: 26-32) maqolasi ham ahamiyatli nashrlardan biri sanaladi. Tadqiqotchi o‘z ishida Turkiyaning Markaziy Osiyo davlatlari bilan (Tojikiston bilan ham) siyosiy-iqtisodiy, ta‘lim va madaniyatga oid munosabatlari, o‘zaro kelishuvlari hamda Turkiy Kengash doirasidagi hamkorliklarini ko‘rsatib o‘tadi. Biroq XX asr 90-yillaridan maqola yozilgan davrda ham O‘zbekistonning turkiy dunyo integratsiyasidagi faoliyati sust bo‘lgani sabab ilmiy-madaniy hamkorliklar natijalari O‘zbekiston taraqqiyotida aks etmagan.

Turkiy davlatlar iqtisodiyotini rivojlantirishda turizmning ahamiyati juda katta. Quyida bu ahamiyatni ko‘rsatadigan bir nechta asosiy jihatlar keltirilgan:

1. Iqtisodiy o‘sish: Turizm sektori ko‘plab ish o‘rinlarini yaratadi va mahalliy iqtisodiyotga katta hissa qo‘shadi. Turizmdan keladigan daromadlar davlat byudjetiga to‘g‘ridan-to‘g‘ri ta‘sir qiladi.

2. Valyuta kirimlari: Chet el sayyohlarining xarajatlari davlatga xorijiy valyuta kiritadi, bu esa iqtisodiy barqarorlikni ta‘minlashda muhim ahamiyatga ega.

3. Infratuzilmani rivojlantirish: Turizm rivojlanishi bilan birga transport, mehmonxona, oziq-ovqat va boshqa xizmatlar infratuzilmasi ham rivojlanadi. Bu esa mahalliy aholi uchun qulayliklar yaratadi.

4. Madaniyat va merosni saqlash: Turizm orqali mahalliy madaniyat va tarixiy merosni saqlash va targ‘ib qilish imkoniyati paydo bo‘ladi. Bu, o‘z navbatida, madaniy turizmni rivojlantirishga yordam beradi.

5. Ijtimoiy rivojlanish: Turizm mahalliy aholi uchun yangi imkoniyatlar yaratadi, bu esa ijtimoiy rivojlanishga olib keladi. Sayyohlar bilan muloqot qilish orqali mahalliy aholi yangi tajribalar va bilimlarga ega bo‘ladi.

6. Barqaror rivojlanish: Turizmni barqaror rivojlantirish orqali ekologik muammolarni hal qilish va tabiiy resurslarni saqlash imkoniyatlari paydo bo‘ladi. Ekoturizm va madaniy turizm kabi yo‘nalishlar bu jarayonda muhim rol o‘ynaydi.

Umuman olganda, turizm Turkiy davlatlar iqtisodiyotini diversifikatsiya qilish va barqaror rivojlantirishda muhim omil hisoblanadi.

Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak, o‘tmishimiz, tariximizni o‘zida namoyon etgan turkiy davlatlar bilan turizm aloqalarni mustahkamlash uchun davlatimiz rahbari va davlat tashkilotlari tomonidan turli chora-tadbirlar ko‘rilmoqda. Shuningdek, bu jarayonni amalda joriy etish bilan bog‘liq masalalarni hal etish, muhokama qilish yuzasidan xalqaro anjumanlar, konferensiyalar o‘tkazilib, yoshlarning fikrlari, g‘oyalari ham o‘rganilmoqda.

REFERENCES

1. Dostonjon Tojiyev, Axrorjon Davkarov “GLOBALLASHUV SHAROITIDA TURKIY DAVLATLAR TASHKILOTI TARIXI VA ISTIQBOLINING MAHALLIY HAMDA XORIJIY TADIQOTLARDA O‘RGANILISHI”, o‘zbekistonda fanlararo innovatsiyalar va ilmiy tadqiqotlar jurnali, 20.12.2023
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 29.07.2022 yildagi PQ-338-son “Turkiy davlatlar bilan turizm sohasidagi hamkorlikni jadal rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Qarori
3. Николай Петров “ТУРЦИЯ КАК ПРОВОДНИК НАЦИОНАЛЬНЫХ И ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ”, Постсоветский материк, 3(43)/2024.
4. <https://lex.uz/acts/-4349998>
5. <https://www.qalampir.uz/uz/news/uzbekiston-turkiy-davlatlar-bilan-turizmni-rivozhlantiradi-66052>